

**EFEDRA TURKUMI O'SIMLIKLARINING FARMAKOLOGIK
XUSUSIYATLARI.**

Sotvoldiyev B

FarDU, kimyo yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'simliklardan ajratib olinadigan efedrin alkaloidlaridan ajratib olingan ayrim farmakologik mahsulotlarning xususiyatlari ochib berilgan. Bundan tashqari shu maqolada efedrin alkaloididan olinadigan mahsulotlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ephedra herb, Ephedra, molekulyar formula, kristall, Ma' huan'g, Ephedra sinica, E. intermedia, E. equisetina *Ephedra sinica* o'simligi ming yillar davomida allergiya, bronxial astma, shamollash, isitma va boshqalarni davolashda ishlatilgan.

Nagayoshi Nagai efedrin analoglari *E.sinica* faol tarkibiy qismlari sifatida haqida xabar berganligi sababli, *E.sinica*ning farmakologik ta'sirining aksariyati, garchi *E.sinica* flavonoidlar, taninlar va boshqa birikmalar kabi boshqa kimyoviy komponentlarni ham o'z ichiga olsada, efedrin analoglari bilan bog'liq deb hisoblanadi. Biroq, bu efedrin analoglari ba'zi yon ta'sirga egaligi, shu jumladan, uyqusizlik, yurak urishi, aritmiya va gipertenziya keltirib chiqqanligi sababli, bu birikmalar simpatik va parasempatik nervlarni rag'batlantirishi mumkin.

Bundan tashqari, efedrinning sintetik shakli amfetamin ko'proq o'ziga qaramlikni keltirib chiqaradi va zaharlidir. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarini sanitary nazorati boshqarmasi 2004 yilda efedrin analoglarini o'z ichiga olgan parhez qo'shimchalaridan foydalanishni taqiqlagan.

Ushbu muammoni hal qilish uchun *E.sinica*ning boshqa komponentlarining, masalan, flavonoidlar, polisaxaridlar, taninlar, organik kislotalar va boshqalarning farmakologik ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish kerak bo'ladi. *Ephedra* turkumi xom ekstraktlari va ajratib olingan birikmalarning farmakologik ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Yallig'lanishga qarshi faollik. Asosan *efedrin*, *pseudoefedrin* va *efedroksan* birikmalari *in vivo* sharoitida kuchli yallig'lanishga qarshi faollikka ega ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Bu yallig'lanishga qarshi ta'sir, ehtimol, prostaglandin E2 biosintezini ingibirlanishi bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan .

Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, *E. sinica* C6 kalamush glioma hujayralarida sikloksigenaza (COX-2) ekspressiyasini bostirishi mumkin [53]. Prostaglandinlar (PG) yallig'lanish va immunitet funksiyasini tartibga solishda asosiy vositachilardir. COX PG ishlab chiqarishini tezligini cheklovchi fermentdir. Yadro omili-kB (NF-kB) faollashuvi COX-2 genining transkripsiyaviy faollashuvida ishtirok etadi. *E.sinica* COX-2 oqsili va NF-kB ga bog'liq transkripsiya ekspressiyasini ingibirlash orqali yallig'lanishga qarshi rol o'ynaydi.

E.sinicaning suv distillatlari adjuvan ta'sirida keltirilgan artritli kalamushlarni har bir tizza bo'g'imidagi ST36 akupunktur nuqtasiga kiritilgan. *E. sinica* ning o'tli akupunkturasi artritga qarshi ta'sir ko'rsatdi.

Tajriba *in vitro* sharoitida forbol 12-miristat 13-atsetat PMA)/lipopolisaxarid (LPS) tomonidan qo'zg'atilgan inson makrofagi modeli va *in vivo* sharoirida keltirib chiqirilagn adjuvant-induktsiyali artrit (AIA) kalamush modeli yordamida amalga oshirildi. *E. sinica* bilan ishlov berilgandan so'ng o'simta nekrozi omil- α (TNF- α) ning mRNK ifodasi va interleykin (IL)-6 genlari ekspressiyasi kamaygan. Qizig'i shundaki, *Efedra* akupunktur bo'lmagan joyga ta'sir etmagan. U faqat tegishli akupunktur(o'tkir) nuqtaga kiritilganda dorivor ta'sir ko'rsatgan. *E.sinica* o't-akupunktur terapiyasi kasallik bilan bog'liq salbiy ta'sirlarni kamaytirishi mumkin. *E.sinica* kislotali polisaxaridlari immunosupressiv faollikka ega ekanligini aniqlangan va asosiy kislotali polisaxarid ESP-B4 revmatoid artritga qarshi potentsial terapevtik ta'siri tasdiqlangan. ESP-B4 TLR4 signal yo'lini ingibirlash orqali yallig'lanish omillari va sitokinlar chiqarilishini kamaytiradi .

Ephedra ildizi ekstraktlaridagi *efedrannin A* va *efedrannin B* yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekanligini aniqlaganlar. Ular TNF- α va IL-1b transkripsiyasini bostirishi hamda LPS sabab bo'lgan yallig'lanishni ingibirlaydi. Ular NF-kB ning

translokatsiyasi va p38 ning mitogen bilan faollashtirilgan proteinkinaza(MAP) fosforlanishi bostirishgan.

E.sinicaning komplementni infibirlovchi komponentlari orqa miya shikastlanishidan keyin ikkinchi jarohatni(SCI) davolaydi. *E.sinica* yallig'lanishni kamaytirish va SCIdan keyin komplement faolligini ingibirlash orqali vosita funksiyasini yaxshilaydi. Bu natijalar shuni ko'rsatdiki, *E.sinica* komplement gemolizi va miyeloperoksidaza faolligini ingibirlashi, komplement yotqizilishini kamaytirishi va motor funksiyasini yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari, *E.sinicaning* komplementni ingibirlovchi komponenti ajratib olingan va tozalangan. C3 to'ldiruvchisi subaraknoid qon ketishi (SAH) bilan og'riqan bemorlarning nevrologik funksiyasi uchun zararli bo'lib, bu miya shikastlanishiga, jumladan miya hujayralarining o'limiga, qon-miya to'sig'ining shikastlanishiga va miya shishiga olib kelishi mumkin. *E.sinica* ekstrakti nafaqat miya shikastlanishidan keyin kalamushlarning nevrologik funksiyasini yaxshilashi mumkin, balki SAH dan keyin erta qon-miya to'sig'ini va miya shishini ham yaxshilashi mumkinligi ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- 1.Kasahara Y, Hikino H, Tsurufuji S, *et al.* Antiinflammatory actions of ephedrine in acute inflammations [J]. *Planta Med*, 1985, **51**(4): 325-331.
- 2.Aoki K, Yamakuni T, Yoshida M, *et al.* Ephedrae herba decreases lipopolysaccharide-induced cyclooxygenase-2 protein expression and NF-kappaB-dependent transcription in C6 rat glioma cells [J]. *J Pharmacol Sci*, 2005, **98**(3):
- 3.Yeom MJ, Lee HC, Kim GH, *et al.* Anti-arthritic effects of Ephedra sinica STAPF herb-acupuncture: inhibition of lipopolysaccharide-induced inflammation and adjuvant-induced polyarthritis [J]. *J Pharmacol Sci*, 2006, **100**(1): 41-48.
- 4.Wang Q, Shu Z, Xing N, *et al.* A pure polysaccharide from *Ephedra sinica* treating on arthritis and inhibiting cytokine expression [J]. *Int J Biol Macromol*, 2016, **86**: 177-188.